

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso às informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

MÃO-PÉ-BOCA

INFORMAÇÃO: Aumento dos casos de Síndrome Mão-pé-boca (MPB)

A mão-pé-boca é uma doença viral, extremamente contagiosa, com propagação rápida em ambientes escolares e creches, tendo grande potencial para ocorrência de surtos e geralmente autolimitada. Provocada, comumente, pelos Enterovírus 71 e o Coxsackievirus A16, presentes na microbiota digestiva, a síndrome é caracterizada por febre e lesões ulcerosas em região de mãos, pés e boca. A transmissão se dá de pessoa para pessoa, por meio das fezes ou secreções respiratórias, ou, ainda, por consumo de alimentos contaminados. O período de maior risco de transmissão direta é na primeira semana de sintomas, mas a transmissão por fezes é possível por até 8 semanas. Embora seja mais comum na infância, a síndrome também pode acometer o adulto.

A NOTIFICAÇÃO SÓ É NECESSÁRIA EM CASOS DE SURTO (≥ 2 CASOS EM UM MESMO SERVIÇO OU ESPAÇO), SENDO OBRIGATÓRIA E DEVENDO SER REALIZADA IMEDIATAMENTE.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A ocorrência de febre, dor de garganta e recusa alimentar associadas à presença de vesículas orais e periorais, além de erupções pápulo-vesiculares em mãos e pés, tanto em dorsos quanto plantas e palmas. Embora menos frequentes, cotovelos, tornozelos, glúteo e virilha podem apresentar lesões. Em alguns casos, pode ocorrer manifestação generalizada, com lesões bolhosas.

Os casos graves de MPB podem evoluir, após as manifestações típicas, com sinais de dano neurológico, como mioclonia, tremores, ataxia, paralisia de nervos cranianos, sudorese fria, taquicardia, taquipneia, hipertensão arterial e hiperglicemia. Esse estágio da doença costuma necessitar de suporte avançado em UTI, com potencial de progredir para falência cardiopulmonar, podendo resultar em óbito. Quanto as complicações, a mais frequente é a desidratação, haja vista a dificuldade de ingesta hídrica, até mesmo de alimentos, devido às lesões aftosas orais.

SUSPEITA: TODO QUADRO FEBRIL COM LESÕES CUTÂNEAS EM MÃOS E PÉS, ASSOCIADOS OU NÃO COM ÚLCERAS ORAIS, ESPECIALMENTE SE EM ESCOLARES.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de MPB é primariamente clínico, com base nos sinais e sintomas. A realização de hemograma não é obrigatória, pois apresenta alterações inespecíficas, como leucocitose e neutrofilia. Laboratorialmente o diagnóstico pode ser dado por cultura viral ou PCR para detecção do RNA viral. O PCR é a opção mais rápida, com maior sensibilidade e especificidade, podendo ser realizado com material fecal, de orofaringe, urina, sangue ou LCR. Os testes imunológicos não possuem boa aplicabilidade diagnóstica.

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso às informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

MÃO-PÉ-BOCA

TRATAMENTO

A síndrome mão-pé-boca não possui tratamento específico preconizado, devendo ser manejada com sintomáticos, tanto analgésicos quanto antitérmicos, mesmo nos casos de maior gravidade. Pacientes que apresentam dificuldades de hidratação oral, podem necessitar de hidratação parenteral, assim como uso de sonda nasogástrica se baixa aceitação alimentar. Nesses casos, é orientado o internamento hospitalar, assim como para os quadros de lesões em área extensa ou com sinais de acometimento neurológico. Os pacientes com sintomatologia neurológica e os já graves, que apresentam falência cardiopulmonar, devem ser conduzidos com ampla monitorização, por vezes em UTI, em virtude do risco de desfecho em óbito.

TRATA-SE DE UMA DOENÇA ALTAMENTE CONTAGIOSA QUE, EMBORA TENHA RESOLUÇÃO ESPONTÂNEA, PODE LEVAR A MORTE E NÃO POSSUI TRATAMENTO ESPECÍFICO. LOGO, AS MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO SÃO EXTREMAMENTE IMPORTANTES.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As ações de contenção devem ser tomadas em nos domicílios, instituições e outros ambientes de convivência nos quais houver caso suspeito. O pilar da prevenção de contágio e transmissão são as medidas de higiene, especialmente após troca de fraldas ou utilizar o banheiro. Ainda, importante a adequada lavagem das mãos, por pelo menos 20 segundos, desinfecção de superfície, ambientes e utensílios utilizados pelo doente. É importante, também, o cuidado com o descarte adequado de fraldas, lenços umedecidos ou lenços de papel, pois todo material contaminado com fezes ou secreção de orofaringe tem potencial contaminante. Deve-se evitar o contato próximo com os indivíduos acometidos, assim como esses precisam ser afastados da escola ou trabalho até o desaparecimento das lesões.

A PRESENÇA DE DOIS OU MAIS CASOS EM UMA MESMA INSTITUIÇÃO OU AMBIENTE DE CONVIVÊNCIA É DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA E OBRIGATÓRIA. CONFIRA OS MEIOS ABAIXO:

**Ficha de Notificação Imediata de Doenças,
Agravos e Eventos de Saúde Pública**

**Ficha de Investigação de Surto
(SINAN)**

